

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durдона, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 618.177-089.888.11]-078.33:616.69-008.8

MUKHITDINOVA Kamola Oybekovna
PhD

ALEYNIK Vladimir Alekseevich
DSc, professor

BABICH Svetlana Mikhailovna
PhD, docent

NEGMATSHAEVA Habiba Nabievna
PhD, docent

YULDASHEVA Azada Sobirovna
PhD, docent

JURAEV Boburjon Mukumjon sons
Assistant

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS

Corresponding Author: Mukhitdinova Kamola, kamosha.muhitdinova@mail.ru

For citation: Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon. Influence of contrical and clexane on sex hormone values in early pregnancy in the absence of genital infections // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp. 10-17

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895918>

ABSTRACT

The work studied the effect of the complex contrical and heparin on changes in sex hormones in women in the early stages of pregnancy in the absence of genital infections and in the presence of an excessive immune reaction. It was concluded that in women in the early stages of pregnancy, in the absence of genital infections, but in the presence of an excessive pro-inflammatory immune reaction, an imbalance of sex hormones is observed. As well as the potential for unfavorable pregnancy and miscarriages before 12 weeks of pregnancy. The use of preconception treatment with a complex of contrical and clexane helps to reduce the excessive pro-inflammatory immune reaction in the early pregnancy, which can help restore the imbalance of sex hormones, as well as the favorable course of pregnancy in the early stages and the development of a full pregnancy.

Key words: interleukins, protease inhibitors, sex hormones, early pregnancy, miscarriage, contrical, clexane.

МУХИТДИНОВА Камола Ойбековна
PhD

АЛЕЙНИК Владимир Алексеевич

Д.м.н., профессор

БАБИЧ Светлана Михайловна

К.м.н., доцент

НЕГМАТШАЕВА Хабиба Набиевна

К.м.н., доцент

ЮЛДАШЕВА Азада Собировна

К.м.н., доцент

ДЖУРАЕВ Бобуржон Мукумжон Ўгли

Младший научный сотрудник

Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан

ВЛИЯНИЕ КОНТРИКАЛА И КЛЕКСАНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В работе изучалось влияние комплекса контрикал и гепарин на изменение половых гормонов у женщин на ранних этапах беременности при отсутствии генитальных инфекций и при наличии чрезмерной иммунной реакции. Сделано заключение, что у женщин на ранних этапах беременности при отсутствии генитальных инфекций, но при наличии чрезмерной провоспалительной иммунной реакции наблюдается дисбаланс половых гормонов. А также потенциальная возможность неблагоприятного течения беременности и развития выкидышей до 12 недель. Применение прегравидарного лечения комплексом контрикал и клексан содействует снижению чрезмерной провоспалительной иммунной реакции на ранних сроки беременности, что может способствовать восстановлению дисбаланса половых гормонов, а также благоприятному течению беременности в ранние сроки и развитию полноценной беременности.

Ключевые слова: интерлейкины, ингибиторы протеаз, половые гормоны, ранние сроки беременности, не вынашивание беременности, контрикал, клексан.

MUXITDINOVA Kamola Oybekovna

PhD

ALEYNIK Vladimir Alekseevich

T.f.d., professor

BABICH Svetlana Mixaylovna

T.f.n., dotsent

NEGMATSHAYEVA Xabiba Nabievna

T.f.n., dotsent

YULDASHEVA Azada Sobirovna

T.f.n., dotsent

JURAEV Boburjon Mukumjon o'g'li

Kichik ilmiy xodim

Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon, O'zbekiston

JINSIY ALOQA INFEKTSION BO'LMAGAN ERTA HOMILATLIKDA KONTRIKAL VA KLEZANNING JINSIY GORONLAR QIMMATLARIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Ishda genital infeksiyalar bo'lmaganda va ortiqcha immunitet reaksiyasi mavjud bo'lgan homiladorlikning dastlabki bosqichlarida ayollarda jinsiy gormonlar o'zgarishiga kompleks kontrikal va geparin ta'siri o'rganildi. Ayollarda homiladorlikning dastlabki bosqichlarida, jinsiy a'zolar infeksiyalari bo'lmaganda, lekin haddan tashqari yallig'lanishga qarshi immunitet reaksiyasi mavjud

bo'lganda, jinsiy gormonlar muvozanati kuzatiladi, degan xulosaga keldi. Shuningdek, homiladorlikning noqulay kursi va 12 haftagacha bo'lgan homiladorlikning rivojlanishi mumkin. Kontrikal va kleksan kompleksi bilan kontseptsiyadan oldin davolashni qo'llash homiladorlikning erta davrida haddan tashqari yallig'lanishga qarshi immunitet reaksiyasini kamaytirishga yordam beradi, bu jinsiy gormonlar muvozanatini tiklashga yordam beradi, shuningdek, homiladorlikning dastlabki bosqichlarida va homiladorlikning qulay kursini. to'liq homiladorlikning rivojlanishi.

Kalit so'zlar: interleykinlar, proteaz inhibitörleri, jinsiy gormonlar, erta homiladorlik, abort, kontrikal, klexane.

Актуальность проблемы. Несмотря на известную антикоагулянтную активность, биологическая функция гепарина остается неясной. Гепарин изменяет уровни цитокинов [1], и было показано, что его производные способны действовать в нескольких точках воспалительного процесса [10]. Таким образом, одна из его биологических ролей может заключаться в смягчении эффектов внезапного высвобождения большого количества цитокинов после инфекции или повреждения [3].

В частности, предполагается, что гепарин играет защитную роль в воспалительной реакции [5], что интерпретируется как включающее (помимо прочего) ингибирование эластазы и взаимодействие с несколькими цитокинами [10, 11]. Таким образом, ряд применений гепарина могут быть обусловлены его способностью смягчать воспаление [3, 6].

Молекулярный механизм противовоспалительного действия низкомолекулярного гепарина не зависит от типа вируса и в целом причины острого воспалительного процесса. Это еще больше расширяет диапазон его применения — для лечения вирусных инфекций, приводящих к острым воспалительным состояниям, характеризующимся повышенным уровнем цитокинов, в частности IL-6 и IFN γ [4].

Дополнительным преимуществом является то, что гепарин является хорошо известным и широко используемым лекарством, а его побочные эффекты изучены основательно [2].

Контрикал (апротинин), относящийся к ингибиторам протеаз, применяется не только для нивелирования кровотечения, но также и для снижения элементов воспалительной реакции диффузного характера. Было обнаружено, что при высоких дозах апротинина снижается цитокиновая и клеточная активация, связанная с острыми воспалительными реакциями, что позволяет предположить, что это может быть инициировано гиперстимулированными иммунocyтaми [7]. Лечение высокими дозами апротинина уменьшало воспалительную реакцию [8].

Апротинин оказывает глубокое влияние на синдром системной воспалительной реакции, оказывает дозозависимое ингибирование активности плазмينا и калликреина [9].

Было показано, что апротинин, используемый в клинических целях для снижения воспалительной реакции, ингибирует активируемый протеазой рецептор 1 (PAR) на тромбоцитах *in vitro* и *in vivo*. Это исследование показывает, что активация клеток эндотелия под действием тромбина и последующие реакции воспаления могут ингибироваться *in vitro* апротинином посредством блокады протеазо-активируемого рецептора 1. Установлено, что ингибитор протеазы апротинин, уже одобренный для клинического использования блокирует активацию PAR на тромбоцитах как *in vitro*, так и *in vivo* [3]

Цель исследования: изучить влияние комплекса контрикал и гепарин на изменение половых гормонов у женщин на ранних до 12 недель сроках беременности при отсутствии генитальных инфекций и при наличии чрезмерной иммунной реакции.

Материал и методы. Было обследовано 88 женщин, разделённых на 3 группы. 1 группу составили 32 здоровые женщины с физиологической беременностью и родами в анамнезе. 2 группу представили 30 женщин с отягощенным акушерским анамнезом в виде выкидышей сроком до 12 недель, до беременности они не имели генитальных инфекций, но обладали чрезмерной провоспалительной иммунной реакцией. 3 составили 26 женщин с отсутствием до беременности инфекций мочеполовой системы, наличием чрезмерной провоспалительной иммунной реакции и потенциальной возможностью выкидышей до 12

недель беременности. Этим женщинам в период прегравидаральной подготовки назначали ингибитор протеаз (контрикал) в дозе 10 тыс. ЕД, который вводится внутривенно в шприце при соотношении 1:2 со стандартным растворителем 1 раз в день и низкомолекулярный гепарин (клексан) - 20 мг 1 раз в день в течении 15 дней (под контролем протромбинового индекса).

В крови у женщин до беременности, на 6 и 12 неделях беременности методом ИФА исследовали показатели: провоспалительных интерлейкинов- ИЛ-1β и фактора некроза опухолей-α (TNF-α), противовоспалительных интерлейкинов - ИЛ-10 при помощи тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск, также трансформирующего фактора роста-β1 (TGF-β1) с помощью тест-систем «DRG» Германия. Ингибиторы протеаз α-1-анти-трипсин и α-2-макроглобулин определяли посредством тест-систем «Sentinel» Италия.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования пролактина мы получили (табл.), что у женщин 1 группы при наличии полноценной беременности и отсутствии генитальных инфекций. А также отсутствии чрезмерной провоспалительной иммунной реакции этот показатель в крови, был не значительно увеличен на 6 и еще выше на 12 неделе беременности относительно результатов до беременности. Аналогичная картина показателя наблюдалась у женщин 2 группы с отягощенным акушерским анамнезом в виде выкидышей сроком до 12 недель, до беременности они не имели генитальных инфекций, но обладали чрезмерной провоспалительной иммунной реакцией, которые не получали лечение. Также аналогичная направленность изменения пролактина отмечалась у женщин 3 группы, у которых до беременности отсутствовали генитальные инфекции, но по динамике показателей иммунитета и ингибиторов протеаз крови, имели чрезмерную провоспалительную иммунную реакцию и потенциальную возможность невынашивания беременности до 12 недель. Эти женщины в период прегравидарной подготовки получали ингибитор протеаз контрикал и низкомолекулярный гепарин клексан. Похожие изменения отмечались при исследовании в крови у женщин ФСГ. При этом у женщин как 1 группы с нормально протекающей беременностью, так и у женщин 2 группы имеющих выкидыши до 12 недель, не получавших лечение, а также 3 группы имеющих выкидыши до 12 недель, но получавших лечение. Отмечались изменения, где уровень ФСГ был не существенно выше на 6 и 12 неделе относительно показателей до беременности. Результаты исследования ЛГ как без лечения, так и с лечением были аналогичны изменению результатов, как пролактина, так и ФСГ (табл.).

При исследовании прогестерона в крови были отмечены более выраженные изменения по сравнению с пролактином, ФСГ и ЛГ. У 1 группы отмечалось достоверное увеличение прогестерона на 6 и значительно на 12 неделе относительно результатам до беременности. В тоже время у женщин 2 группы, отмечалось не значительное понижение прогестерона на 6 и более выраженное на 12 неделе сравнительно к результатам до беременности. Также, показатели прогестерона у женщин 2 группы, не достоверно на 6 и на достоверно 12 неделе были ниже аналогичных результатов 1 группы. При этом у женщин 3 группы, которые до беременности не имели генитальные инфекции, но по изменению показателей иммунитета и ингибиторов протеаз крови, имели чрезмерную провоспалительную иммунную реакцию и потенциальную возможность невынашивания беременности до 12 недель. Также эти женщины в период прегравидарной подготовки получавшие ингибитор протеаз контрикал и низкомолекулярный гепарин клексан. У этих женщин показатели прогестерона на 6 неделе были не достоверно выше, чем до беременности, но достоверно выше, чем до лечения 2 группы, а на 12 неделе достоверно выше, как до беременности, так и по отношению к 2 группе (табл.).

Таблица

Изменение показателей половых гормонов в крови женщин обследованных групп.

Исследуемые показатели	Группа	До беременности	6 недель беременности	12 недель беременности
Пролактин	1	439±49,2	457±52,1	469±51,6

(мМЕ/л)	2	448±47,6	454±46,2	467±47,9
	3	441±44,5	461±48,4	473±51,6
ФСГ (мЕд/л)	1	8,3±1,03	9,7±1,14	10,9±1,32
	2	8,1±0,82	9,4±0,93	10,5±1,13
	3	8,6±0,9	9,8±1,1	11,5±1,3
ЛГ (мЕд/л)	1	6,1±0,74	7,3±0,92	7,9±0,81
	2	5,9±0,56	7,0±0,71	7,7±0,74
	3	6,7±0,69	7,8 ± 0,84	8,5±0,95
Прогестерон (нмоль/л)	1	3,8±0,4	4,8±0,6*	5,3±0,7*
	2	3,5±0,32	3,4±0,35	3,1±0,29 ^o
	3	4,1±0,49	5,2±0,57 ⁺	5,9±0,63 ^{*+}
Эстрадиол (нмоль/л)	1	0,54±0,05	0,75±0,07*	0,84±0,09*
	2	0,58±0,05	0,89±0,08*	1,14±0,10* ^o
	3	0,56 ± 0,06	0,82 ± 0,08*	0,87±0,08* ^o

Примечание: 1- здоровые женщины; 2 – женщины, с невынашиванием беременности до 12 недель; 3– женщины, имеющие потенциальную возможность выкидышей до 12 недель беременности и получавших прегравидарное лечение комплексом контрикал и клексан.

*- достоверно отличающиеся величины к показателям до беременности.

^o - достоверно отличающиеся величины к показателям 1 группы.

⁺ - достоверно отличающиеся величины к показателям 2 группы.

По результатам исследования эстрадиола у 1 группы наблюдалось достоверное увеличение этого показателя на 6 и 12 неделе по отношению результатам до беременности, получавших лечение, связанное с увеличением эстрадиола на 6 и еще большее и достоверное на 12 неделе беременности по отношению результатам до беременности. Также на не достоверно на 6 неделе и достоверно на 12 неделе данный показатель был выше результата до беременности. У исследуемых 3 группы получавших лечение наблюдалось достоверное увеличение эстрадиола на 6 и 12 неделе по сравнению с результатами до беременности и достоверном повышении этого показателя на 12 неделе относительно к женщин 2 группы не получавших лечение (табл.).

Полученные результаты показывают, что при отсутствии генитальных инфекций, но при наличии чрезмерной провоспалительной иммунной реакции наблюдается дисбаланс половых гормонов. А также потенциальная возможность неблагоприятного течения беременности и невынашивания беременности до 12 недель. Применение прегравидарного лечения комплексом контрикал и клексан содействует снижению чрезмерной провоспалительной иммунной реакции при беременности на ранних сроках, что может способствовать восстановлению дисбаланса половых гормонов, а также благоприятному течению беременности в ранние сроки и развитию полноценной беременности.

Чрезмерная провоспалительная иммунная реакция, при отсутствии генитальных инфекций в ранние сроки беременности может создавать условия для дисбаланса половых гормонов и неблагоприятного течения беременности в ранние сроки и развитию выкидышей. Применение прегравидарного лечения комплексом контрикал и клексан содействует снижению чрезмерной провоспалительной иммунной реакции и восстановлению дисбаланса половых гормонов в ранние сроки до 12 недель беременности, также может способствовать благоприятному течению и развитию полноценной беременности.

Выводы. У женщин на раннем этапе беременности при отсутствии генитальных инфекций, но при наличии чрезмерной провоспалительной иммунной реакции наблюдается дисбаланс половых гормонов. А также потенциальная возможность неблагоприятного течения беременности и развития выкидышей до 12 недель. Применение прегравидарного лечения комплексом контрикал и клексан содействует снижению чрезмерной провоспалительной иммунной реакции на ранних этапах беременности, что может способствовать восстановлению дисбаланса половых гормонов, а также благоприятному течению беременности в ранние сроки и развитию полноценной беременности.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Call D. R., Remick D. G. Low molecular weight heparin is associated with greater cytokine production in a stimulated whole blood model //Shock. – 1998. – Т. 10. – №. 3. – С. 192-197.
2. Lever R., Page C. P. Non-anticoagulant effects of heparin: an overview //Heparin-A century of progress. – 2012. – С. 281-305.
3. Lima M., Rudd T., Yates E. New Applications of Heparin and Other Glycosaminoglycans //Molecules (Basel, Switzerland). – 2017. – Т. 22. – №. 5. – С. E749-E749.
4. Litov, L., Petkov, P., Rangelov, M., Ilieva, N., Lilkova, E., Todorova, N., ... & Nacheva, G. Molecular mechanism of the anti-inflammatory action of heparin //International Journal of Molecular Sciences. – 2021. – Т. 22. – №. 19. – С. 10730 -10730.
5. Negri, E. M., Piloto, B. M., Morinaga, L. K., Jardim, C. V. P., Lamy, S. A. E. D., Ferreira, M. A., ... & Deheinzelin, D. Heparin therapy improving hypoxia in COVID-19 patients—a case series //Frontiers in physiology. – 2020. – Т. 11. – С. 573044.
6. Page C. Heparin and related drugs: beyond anticoagulant activity //ISRN Pharmacology. – 2013. – Т. 2013. – С. 910743-910743.
7. Soeparwata, R., Hartman, A. R., Frerichmann, U., Stefano, G. B., Scheld, H. H., & Bilfinger, T. V. Aprotinin® diminishes inflammatory processes //International journal of cardiology. – 1996. – Т. 53. – С. S55-S63.
8. Shakhanova Sh. Sh., Rakhimov M. N. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
9. Tassani, P., Augustin, N., Barankay, A., Braun, S. L., Zaccaria, F., & Richter, J. A. High-dose aprotinin modulates the balance between proinflammatory and anti-inflammatory responses during coronary artery bypass graft surgery //Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. – 2000. – Т. 14. – №. 6. – С. 682-686.
10. Taylor K. M. Antiinflammatory effects of aprotinin //Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine. – 2004. – Т. 6. – С. 39-46.
11. Veraldi, N., Hughes, A. J., Rudd, T. R., Thomas, H. B., Edwards, S. W., Hadfield, L., ... & Yates, E. A. Heparin derivatives for the targeting of multiple activities in the inflammatory response //Carbohydrate polymers. – 2015. – Т. 117. – С. 400-407.
12. Yan, Y., Ji, Y., Su, N., Mei, X., Wang, Y., Du, S., ... & Xing, X. H. Non-anticoagulant effects of low molecular weight heparins in inflammatory disorders: A review //Carbohydrate polymers. – 2017. – Т. 160. – С. 71-81.

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Мухитдинова Камола Ойбековна, PhD, ассистент кафедры «Акушерство и гинекология-2» Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан kamosha.muhitdinova@mail.ru (ORCID: 0000-0003-1322-4292) +998(91) 479 40 90

Алейник Владимир Алексеевич д.м.н., профессор, Директор Андижанского филиала НИИ иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан aleynik.vladimir@mail.ru (ORCID:007-0741-7804-4687) +998(90) 211 63 21

Бабич Светлана Михайловна к.м.н., доцент кафедры «Социальная гигиена и менеджмент здоровья» Андижанский государственный медицинский институт, Андижан bsm959@mail.ru (ORCID: 0000-0002-9811-9055)

Негматшаева Хабиба Набиевна к.м.н., доцент, заведующая кафедрой «Акушерство и гинекология-2» Андижанский государственный медицинский институт, Андижан negmatshaeva-@inbox.ru (ORCID: 0000-0002-3146-4954)+998(91) 612 33 36

Юлдашева Азада Собировна к.м.н., доцент кафедры «Акушерство и гинекология-2» Андижанский государственный медицинский институт, Андижан yuldasheva_azada@inbox.ru (ORCID: 0000-0003-2613-5782) +998(90) 258 01 09

Джураев Бобуржон Мукумжон Ўгли младший научный сотрудник Андижанского филиала НИИ иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан mirzo-bobur91@mail.ru (ORCID: 0000-0003-3706-2865)

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Мухитдинова К.О. — идеологическая концепция работы, написание текста

Алейник В.А. — написание текста, редактирование статьи;

Бабич С.М. - анализ источников

Негматшаева Х.Н. - сбор литературы.

Юлдашева А.С. – сбор материала

Джураев Б.М. – анализ материала

Information about the authors:

Mukhitdinova Kamola Oybekovna, PhD, assistant of the department of “Obstetrics and Gynecology-2” Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan (hidden) (ORCID: 0000-0003-1322-4292) +998(91) 479 40 90

Aleynik Vladimir Alekseevich Doctor of Medical Sciences, Professor, Director of the Andijan branch of the Research Institute of Human Immunology and Genomics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (hidden) (ORCID:007-0741-7804-4687) +998(90) 211 63 21

Babich Svetlana Mikhailovna Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Social Hygiene and Health Management, Andijan State Medical Institute, Andijan (hidden) (ORCID: 0000-0002-9811-9055)

Negmatshaeva Habiba Nabievna Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology-2 Andijan State Medical Institute, Andijan (hidden) (ORCID: 0000-0002-3146-4954)+998(91) 612 33 36

Yuldasheva Azada Sobirovna Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology-2. Andijan State Medical Institute, Andijan (hidden) (ORCID: 0000-0003-2613-5782) +998(90) 258 01 09

Juraev Boburjon Mukumjon Ўгли junior researcher of the Andijan branch of the Research Institute of Human Immunology and Genomics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (hidden) (ORCID: 0000-0003-3706-2865)

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Mukhitdinova K.O. — ideological concept of work, text writing

Aleynik V.A. — writing the text, editing the article;

Babich S.M. - analysis of sources

Negmatshaeva Kh.N. - collection of literature.

Yuldasheva A.S. – collection of material

Dzhuraev B.M. – material analysis

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000